

Síndrome de Guillain – Barré Emergencia Neurológica Inmunomediada: Reporte de Caso

González González Diana Irais, Villanueva Villanueva Arturo, García Soriano Daniela, Pazarán Zanella Santiago Oscar

Instituto Mexicano del Seguro Social/Unidad de Medicina Familiar No. 06 OOAD Puebla

Resumen

El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una polirradiculoneuropatía monofásica de origen inmunomediado, siendo la causa más común de parálisis neuromuscular adquirida a nivel mundial. Aunque su incidencia es de aproximadamente 1 por cada 100,000 personas al año, es más frecuente en hombres y en personas mayores. En un 70% de los casos, una infección gastrointestinal o respiratoria precede al SGB, siendo *Campylobacter jejuni*, citomegalovirus y el virus del Zika algunos de los patógenos más asociados.

El caso presentado corresponde a un hombre de 51 años con antecedentes de hepatopatía alcohólica y crisis epilépticas, quien desarrolló un SGB con una evolución complicada. A pesar del tratamiento con inmunoglobulina, el paciente sufrió un deterioro progresivo, lo que requirió intubación orotraqueal, ventilación mecánica, traqueostomía y gastrostomía. La sospecha de una etiología infecciosa se reforzó con el hallazgo de ADN de *Campylobacter*.

La evolución fue complicada por múltiples patologías, incluyendo neumonía asociada a ventilación mecánica y desequilibrios hidroelectrolíticos. El pronóstico del paciente se mantuvo como "tórpid para la vida" y "malo para la función". Este caso subraya la importancia del diagnóstico temprano, la intervención oportuna y la vigilancia continua, incluso con la terapia estándar.

En conclusión, el SGB es un desafío clínico complejo con diversas presentaciones, y aunque la IVIg y la plasmaféresis son tratamientos efectivos, las nuevas estrategias se centran en la inmunoterapia, aunque aún no han sido aprobadas.

Abstract

Guillain-Barré Syndrome (GBS) is a monophasic, immune-mediated polyradiculoneuropathy, and the most common cause of acquired neuromuscular paralysis worldwide. Although its incidence is approximately 1 per-100,000 people per year, it is more frequent in men and in older people. In about two-thirds of patients, a gastrointestinal or respiratory infection precedes the onset of GBS, with *Campylobacter jejuni*, cytomegalovirus, and the Zika virus being some of the most commonly associated pathogens.

The presented case is that of a 51-year-old man with a history of alcoholic hepatopathy and epileptic seizures, who developed GBS with a complicated evolution. Despite treatment with immunoglobulin, the patient suffered progressive deterioration, which required orotracheal intubation, mechanical ventilation, tracheostomy, and gastrostomy. The suspicion of an infectious etiology was reinforced by the finding of *Campylobacter* DNA in the patient's rectal swab.

The evolution was complicated by multiple pathologies, including pneumonia associated with mechanical ventilation and hydroelectrolytic imbalances. The patient's prognosis remained as "torpid for life" and "bad for function". This case highlights the importance of early diagnosis, timely intervention, and continuous monitoring, even with standard therapy.

In conclusion, GBS is a complex clinical and multifaceted challenge with diverse presentations, and although IVIg and plasmapheresis are effective treatments, new strategies are focused on immunotherapy, although they have not yet been approved.

Palabras Clave: Síndrome de Guillain - Barré, *Campylobacter Jejuni*, Polirradiculoneuropatía, Postinfección

Keywords: Guillain – Barré Syndrome, *Campylobacter Jejuni*, Polyradiculoneuropathy, Post-Infectious

1. INTRODUCCIÓN

El síndrome de Guillain – Barré (SGB) es un trastorno potencialmente devastador, pero tratable. Se trata de una polirradiculoneuropatía monofásica, inmunomediada y clásicamente postinfecciosa, la principal causa

mundial de parálisis neuromuscular adquirida [1]. Dos tercios de los pacientes con SGB han tenido una infección reciente. Sin embargo, las únicas infecciones que se han establecido como significativamente asociadas son con el agente *Campylobacter jejuni*, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, el virus del Zika entre otros [2]. La incidencia media del SGB es de aproximadamente 1 por 100 000 personas – año, con tasas más altas en las personas mayores y en los varones [3]. El diagnóstico puede ser apoyado por criterios de Brighton basados en la evaluación de siete elementos (ausencia de causas alternativas de debilidad, disminución de los reflejos tendinosos de los músculos débiles, evolución monofásica, debilidad flácida bilateral, recuento celular en LCR < 50 células/ μ l, elevación de la proteína en LCR, NCS compatibles con un subtipo) [4]. Las nuevas estrategias de tratamiento para el SGB son principalmente inmunoterapia, que incluyen el tratamiento contra anticuerpos, las vías del complemento, las células inmunitarias y las citocinas [5].

2. METODOLOGÍA

Se realiza informe de caso descriptivo observacional, con base a previa búsqueda de literatura en la base de datos PubMed.

2.1 Reporte de caso

Paciente masculino de 51 años, originario de San Martín Texmelucan, Puebla y residente de la ciudad de Puebla, ocupación odontólogo, escolaridad en licenciatura en odontología.

- **Antecedentes heredofamiliares:** Madre viva 71 años con hipertensión arterial sistémica, diabetes tipo 2 y hepatopatía por hepatitis sin especificar; Padre vivo 73 años con diabetes tipo 2.
- **Antecedentes personales no patológicos:** Historial de consumo de tabaco activo con inicio a los 18 años, suspendido a los 49 años, 1 cigarro diario con IT 2. Historial de consumo de alcohol diario desde los 18 años hasta la actualidad, los últimos 5 años el consumo es diario, aproximadamente 220 gramos/día.
Inmunización para SARS – COV2 con 4 dosis (Pfizer y AstraZeneca) última en 2023, influenza anual, última en diciembre 2024.
- **Antecedentes personales patológicos:** Hepatopatía alcohólica diagnosticado en agosto de 2023, debutando con encefalopatía hepática, en tratamiento con Hepa-Merz (L- aspartato, L – Ornitina) 1 sobre diario, lactulosa 10 – 15 ml cada 8 horas.
Por sospecha de sangrado de tubo digestivo alto realizan panendoscopia el 09/07/2023 con toma de biopsia, con hallazgo de: papiloma laríngeo, papilomas esofágicos, esofagitis grado D de los Ángeles, hiato laxo Hill II, pangastropatía atrófica kimura takemoto con abordaje por medio privado.
Antecedente de crisis epilépticas de tipo tónico clónicas solo en 3 ocasiones diagnosticado en 2024, con prescripción con fenitoína 1 tableta cada 24 horas.
Hospitalizaciones: En medio privado, del día 7 al 10 de junio 2025 por encefalopatía hepática, proporcionaron tratamiento con Hepa-Merz intravenoso (5 ampollas), fenitoína intravenosa sin especificar dosis, lactulosa 10 ml cada 8 horas. Fue dado de alta a domicilio por mejoría parcial, con tratamiento ambulatorio con fenitoína 100 mg, 1 tableta cada 24 horas, pantoprazol 40 mg cada 24 horas, probióticos 1 tableta cada 24 horas, ciprofloxacino 500 mg, 1 capsula cada 12 horas durante 3 días.

Padecimiento actual:

Tabla 1. Resumen de padecimiento actual

Fecha	Resumen médico
12/06/2025	Inició padecimiento con astenia, dificultad para la marcha y paraparesia, evolucionando a cuadriparesia.
18/06/2025	Ingresó al servicio de neurología por una probable polineuropatía inflamatoria aguda. Recibió tratamiento con inmunoglobulina en su unidad médica, pero al ser remitido a un hospital de tercer nivel, el esquema fue suspendido. Presentó alteraciones en la deglución, reflejo tusígeno disminuido y un cuadro de hiponatremia crónica moderada asintomática.
19/06/2025	Se continuó el manejo con inmunoglobulina (7° frasco de 14). El paciente presentó hipomagnesemia, por lo que se inició reposición. Se realizó colocación de un catéter venoso central y una punción lumbar. A pesar del tratamiento, el paciente presentó un franco deterioro de la función respiratoria y se decidió intubación orotraqueal para protección de la vía aérea.
20/06/2025	Completó dosis total de inmunoglobulina.
21/06/2025	Presentó un pico febril de 39°C sin un foco infeccioso aparente, por lo que se solicitó hemocultivos. Se decide iniciar gastrostomía y traqueostomía temprana.
23/06/2025	Se diagnosticó neumonía asociada a ventilación mecánica (VAP). Por las alzas térmicas, se toma una TAC de tórax que muestra condensaciones basales bilaterales, y se inicia un antimicrobiano (quinolona fluorada).
25/06/2025	Es operado de traqueostomía temporal sin complicaciones. Se inicia el protocolo de egreso de tercer nivel, a su unidad de atención de segundo nivel.
28/06/2025	En su día 11, el paciente presentó una bacteriemia con un pico febril de 38.1°C. Se reporta un cultivo de aspirado bronquial con Staphylococcus aureus sensible a la meticilina y Candida albicans. Se suspende la fluoroquinolona y se inicia vancomicina.
02/07/2025	Paciente ya en su unidad médica de segundo nivel con persistencia de taquipnea y estertores finos. Se solicitan nuevos cultivos debido a un pico febril. A pesar de tolerar la modalidad CPAP, presenta periodos de apnea, lo que impide el retiro del ventilador.
03/07/2025	Se agrega el diagnóstico de anemia leve normocítica hipocrómica. Se encuentra afebril y continúa con el tratamiento con glucopéptido tricíclico.
06/07/2025	Presenta mejoría en la comunicación con frases cortas. Ha cursado con picos febriles y se agrega un carbapenémico al tratamiento antibiótico.
11/07/2025	Tolerando el oxígeno suplementario sin apneas y se mantiene afebril. Un cultivo de secreción bronquial es positivo para Pseudomonas y E. Coli, por lo que se inicia tratamiento con ceftazidima.
12/07/2025	En su duodécimo día, presenta alzas térmicas nocturnas y heces diarreicas. Se solicitan coprocultivo y coproparasitoscópico y se decide agregar un mucolítico. Se continúa el tratamiento con carbapenémico hasta completar 10 días.
16/07/2025	Presenta secreciones concentradas, pero sin periodos de apnea. Se inicia un doble esquema antibiótico (ceftazidima y meropenem). Se realiza reposición de potasio.
21/07/2025	En su día 21 de estancia, nuevamente presenta picos febriles y un cultivo de punta de catéter con Acinetobacter multirresistente. En TAC de tórax muestra consolidaciones pulmonares con broncograma aéreo. Se modifica el tratamiento antibiótico.
26/07/2025	Paciente refiere mejoría clínica y de las secreciones. Presenta periodos de apnea de 15 segundos y se encuentra en protocolo de destete de CPAP.
27/07/2025	Se encuentra estable con mejoría de las secreciones. Se diagnostica un desequilibrio hidroelectrolítico por hipokalemia e hipomagnesemia, que se trata con ajuste de soluciones e inicio de reposición.
31/07/2025	Presenta trombocitopenia severa y anemia moderada, con una disminución significativa de plaquetas en las últimas 48 horas. Se solicita transfusión de aféresis plaquetaria. Se inician pulsos de metilprednisolona y se suspende la heparina por alto riesgo de sangrado.
02/07/2025	El paciente se encuentra en su día 32, con mejoría clínica sin uso de CPAP en las últimas 24 horas. Se mantiene con una tienda traqueal y se encuentra afebril. Se considera el egreso si su evolución es favorable.
03/08/2025	Se realiza nota de pre – alta. El paciente egresa con diagnóstico de secuelas del síndrome de Guillain-Barré, traqueostomía, gastrostomía, insuficiencia hepática crónica, trombocitopenia y anemia moderadas. Se describe una evolución tórpida con múltiples infecciones y esquemas antibióticos. Ahora, con mejoría clínica, se considera el egreso con seguimiento por consulta externa. El pronóstico es “malo para la función”.
04/08/2025	Egresó de la unidad médica por mejoría clínica, con diagnóstico de secuelas del síndrome de Guillain-Barré, traqueostomía, gastrostomía, insuficiencia hepática crónica, trombocitopenia y anemia moderadas. El pronóstico es “malo para la función”.
19/08/2025	Consulta de rehabilitación. Antecedente de síndrome de Guillain-Barré variante motora Hughes 5 con tetraparesia progresiva e intubación previa, actualmente con cuádrupleja, traqueostomía y gastrostomía funcional. Exploración: extremidades con atrofia muscular ++, arcos de movilidad pasivos completos, arreflexia, normotensión. Diagnóstico: secuelas de Guillain-Barré, dependiente de AVDH. Pronóstico: reservado a largo plazo. Plan de tratamiento: colchón, estimulación eléctrica, mecanoterapia pasiva y actividades de la vida diaria (AVDH).

- **Laboratorios relevantes:**

- 23/06/2025: Hisopado rectal: Detección del DNA de *Campylobacter* por PCR: Positivo.

3. DISCUSIÓN

El caso presentado describe un paciente masculino de 51 años con comorbilidades, que desarrolló una polineuropatía inflamatoria aguda, diagnosticada como Síndrome de Guillain – Barré (SGB). Su incidencia reportada varía entre 0,8 y 1,9 por 100.000 por año en todo el mundo, que aumenta con la edad y es más común en varones. Se puede identificar una infección previa en aproximadamente el 70% de los casos [6].

Por lo tanto, se considera una enfermedad desmielinizante porque las lesiones afectan principalmente la mielina de los nervios periféricos, lo que provoca paresia, debilidad muscular e incluso parálisis ascendente bilateral. Si el daño nervioso alcanza los nervios diafragmáticos, el paciente puede presentar síntomas respiratorios que van desde insuficiencia respiratoria leve hasta la necesidad de soporte ventilatorio invasivo, como fue en el caso del paciente [7]. Así mismo, las infecciones, en particular las causadas por patógenos bacterianos y virales, son desencadenantes comunes del síndrome de Guillain – Barré, y entre los culpables más frecuentemente implicados se encuentran *Campylobacter jejuni*, citomegalovirus (CMV), virus de Epstein – Barr (VEB) y virus del Zika. Estos agentes infecciosos pueden provocar una respuesta inmune exagerada, preparando el escenario para el mimetismo molecular y la lesión nerviosa mediada por marcadores autoinmunes [8], la sospecha de una etiología infecciosa en el caso fue reforzada por el hallazgo de ADN de *Campylobacter* en el hisopo rectal del paciente.

Por otro lado, la eficacia de las inmunoglobulinas en todas las formas de SGB está bien demostrada en caso de suficiente gravedad, cuando se administran dentro de las primeras dos semanas después de la debilidad, el manejo del paciente incluyó la administración de inmunoglobulina, sin embargo, a pesar de la terapia, presentó un deterioro progresivo, lo que llevó a la necesidad de intubación orotraqueal y ventilación mecánica; su evolución fue complicada por múltiples patologías, como neumonía asociada a ventilación mecánica, desequilibrios hidroelectrolíticos, y la eventual necesidad de traqueostomía y gastrostomía [6]. A pesar de los tratamientos y el seguimiento, los pronósticos se mantienen como "tórpedo para la vida" y "malo para la función". Esto subraya la importancia del diagnóstico temprano, la intervención oportuna y la vigilancia continua para mitigar la progresión de la enfermedad y sus complicaciones, incluso con la terapia estándar.

4. CONCLUSIONES

El SGB presenta un desafío clínico complejo y multifacético, caracterizado por diversas presentaciones clínicas, complejidades diagnósticas y consideraciones de manejo [8]. En aproximadamente dos tercios de los pacientes, una infección gastrointestinal o respiratoria precede, dentro de las seis semanas, a la aparición del SGB [9]. Las características patológicas del síndrome son hiperemia y edema de la raíz nerviosa, ganglios y nervios periféricos. La infiltración local de células inflamatorias perivasculares y los cambios desmielinizantes nerviosos puede incluso provocar degeneración axonal. El síndrome se manifiesta por múltiples lesiones en la raíz nerviosa y los nervios periféricos [9]. Los corticosteroides pueden ser una opción para tratar casos fulminantes con inexcitabilidad nerviosa temprana, o para manejar el dolor intratable, ya que el dolor está asociado con la inflamación de las raíces nerviosas dorsales [10]. Si bien la inmunoglobulina intravenosa (IVIg)

y la plasmaféresis (PE) han demostrado ser eficaces en el tratamiento del síndrome de Guillain-Barré (SGB), las nuevas estrategias de tratamiento se centran en la inmunoterapia. Sin embargo, ninguna de estas nuevas terapias ha sido aprobada para su uso en el tratamiento del SGB [6].

REFERENCIAS

- [1] Bellanti R, Rinaldi S. Guillain-Barré syndrome: a comprehensive review. *Euro J of Neurology*. Agosto de 2024;31(8). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.16365>
- [2] Hughes RAC. Guillain-Barré syndrome: History, pathogenesis, treatment, and future directions. *Euro J of Neurology*. Noviembre de 2024;31(11). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.16346>
- [3] Marian A, Nicolle MW. Síndrome de Guillain - Barré. marzo de 2021. 193e378.
- [4] Finsterer J. Triggers of Guillain-Barré Syndrome: *Campylobacter jejuni* Predominates. *IJMS*. 17 de noviembre de 2022;23(22):14222. <https://www.mdpi.com/1422-0067/23/22/14222>
- [5] Yao J, Zhou R, Liu Y, Lu Z. Progress in Guillain-Barré syndrome immunotherapy—A narrative review of new strategies in recent years. *Human Vaccines & Immunotherapeutics*. Agosto de 2023;19(2). <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645515.2023.2215153>
- [6] Rajabally YA. Immunoglobulin and Monoclonal Antibody Therapies in Guillain-Barré Syndrome. *Neurotherapeutics*. Abril de 2022;19(3):885-96. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1878747923011108>
- [7] Trujillo Gittermann LM, Valenzuela Feris SN, Von Oetinger Giacomani A. Relation between COVID-19 and Guillain-Barré syndrome in adults: a systematic review. *Neurología*. Noviembre de 2020;35(9):646-54. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2173580820302145>
- [8] Elendu C, Osamuyi EI, Afolayan IA, Opara NC, Chinedu-Anunaso NA, Okoro CB, et al. Clinical presentation and symptomatology of Guillain-Barré syndrome: A literature review. *Medicine*. 26 de julio de 2024;103(30):e38890. <https://journals.lww.com/10.1097/MD.0000000000038890>
- [9] Wen P yuan, Chen X wen, Zhang M, Chu W zheng, Wu H liang, Ren C. Guillain-Barre syndrome after myocardial infarction: a case report and literature review. *BMC Cardiovasc Disord*. 1 de mayo de 2023;23(1):226. <https://bmccardiovascdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12872-023-03261-4>
- [10] Berciano J. Axonal pathology in early stages of Guillain-Barré syndrome. *Neurología*. Julio de 2022;37(6):466-79. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2173580820301553>

Correo de autor de correspondencia: dr.avilla@hotmail.com